

**From mudbrick villages
to fortified stone cities,**

the Philby-Ryckmans-Lippens mission and 2023 expedition did not only observe architectural structures, but found archaeological remains, connected to the daily lives of this Arabian civilisation.

Van leentichel dorpen tot versterkte stenen steden, de Philby-Ryckmans-Lippens en 2023 expeditie observeerden niet alleen architecturale structuren, maar vonden ook archeologische overblijfselen gelinkt aan het dagelijkse leven van deze antieke Arabische cultuur.

Des villages de briques aux cités de pierre fortifiées, la mission Philby-Ryckmans-Lippens et l'expédition 2023 n'ont pas seulement observé des structures architecturales, mais ont trouvé des vestiges archéologiques, liés à la vie quotidienne de la civilisation arabe antique.